

MINTAQAVIY O'ZBEKISTONDA SOLIQ TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH VA UNING SAMARADORLIGI

Maxsudov Sherzod Solijonovich

Farg'ona davlat universiteti, iqtisodiyot fakulteti o'qituvchisi

Sobirjonov Xojiakbar Umarjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti, iqtisodiyot fakulteti talabasi

Mo'minjonov Xurshidbek Sherzodjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti, iqtisodiyot fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19346723>

Annotatsiya. Mazkur tezisda O'zbekiston Respublikasida soliq tizimini raqamlashtirish jarayonlari hamda uning iqtisodiy samaradorligi rasmiy statistik ma'lumotlar asosida ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda soliq ma'murchiligiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining joriy etilishi, xususan elektron soliq xizmatlari, onlayn deklaratsiya topshirish tizimi, elektron hisobvara-fakturalar, soliq to'lovchilarning shaxsiy kabineti va avtomatlashtirilgan nazorat mexanizmlarining samaradorlikka ta'siri o'rganiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilning I choragida O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetiga 48,2 trillion so'm miqdorida soliq tushumlari undirilgan bo'lib, bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 19,6 foizga o'sishni tashkil etgan.

Shuningdek, 2025-yilning 9 oyida jami soliq tushumlari 158,7 trillion so'mga yetgani hamda bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 18 foizga yuqori ekani qayd etilgan. Tadqiqot davomida raqamlashtirish natijasida soliq ma'murchiligida shaffoflik, tezkorlik va nazorat samaradorligining oshishi, soliq tushumlari dinamikasidagi ijobiy o'zgarishlar hamda tadbirkorlar uchun elektron xizmatlarning qulayligi statistik ko'rsatkichlar asosida yoritiladi. Shu bilan birga, hududlar kesimida raqamli infratuzilmaning rivojlanish darajasi, axborot xavfsizligi va foydalanuvchilarning raqamli savodxonligi bilan bog'liq muammolar ham ilmiy tahlil qilinadi. Kalit so'zlar: soliq tizimi, raqamlashtirish, soliq ma'murchiligi, elektron xizmatlar, statistik tahlil, iqtisodiy samaradorlik, soliq tushumlari.

Kalit so'zlar: soliq tizimi, raqamlashtirish, soliq ma'murchiligi, elektron xizmatlar, iqtisodiy samaradorlik, soliq tushumlari, shaffoflik, axborot texnologiyalari.

Abstract. This thesis scientifically analyzes the processes of digitalization of the tax system in the Republic of Uzbekistan and its economic efficiency based on official statistical data. The study examines the introduction of modern information and communication technologies into tax administration, in particular electronic tax services, online tax declaration systems, electronic invoices, taxpayers' personal accounts, and the impact of automated control mechanisms on efficiency. According to official data, in the first quarter of 2025, tax revenues collected into the State Budget of the Republic of Uzbekistan amounted to 48.2 trillion UZS, which represents a 19.6 percent increase compared to the corresponding period of the previous year.

In addition, in the first nine months of 2025, total tax revenues reached 158.7 trillion UZS, which is 18 percent higher than in the same period of the previous year. The research highlights, on the basis of statistical indicators, the increase in transparency, promptness, and control efficiency in tax administration as a result of digitalization, positive changes in the dynamics of tax revenues, as well as the convenience of electronic services for business entities. At the same time, issues related to the level of development of digital infrastructure across

regions, information security, and users' digital literacy are also scientifically analyzed. Keywords: tax system, digitalization, tax administration, electronic services, statistical analysis, economic efficiency, tax revenues.

Keywords: Tax system, digitalization, tax administration, electronic services, statistical analysis, economic efficiency, tax revenues.

Аннотация. В данном тезисе на основе официальных статистических данных проводится научный анализ процессов цифровизации налоговой системы Республики Узбекистан и её экономической эффективности. В исследовании рассматривается внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в налоговое администрирование, в частности электронных налоговых услуг, системы онлайн-подачи налоговой отчетности, электронных счетов-фактур, личного кабинета налогоплательщика, а также влияние автоматизированных механизмов контроля на эффективность. Согласно официальным данным, в первом квартале 2025 года в Государственный бюджет Республики Узбекистан поступило 48,2 трлн сумов налоговых доходов, что составило рост на 19,6 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Кроме того, за первые девять месяцев 2025 года общий объем налоговых поступлений достиг 158,7 трлн сумов, что на 18 процентов выше, чем за соответствующий период предыдущего года. В ходе исследования на основе статистических показателей освещаются повышение прозрачности, оперативности и эффективности контроля в налоговом администрировании в результате цифровизации, положительные изменения в динамике налоговых поступлений, а также удобство электронных услуг для субъектов предпринимательства. Наряду с этим научно анализируются вопросы, связанные с уровнем развития цифровой инфраструктуры по регионам, информационной безопасностью и уровнем цифровой грамотности пользователей. Ключевые слова: налоговая система, цифровизация, налоговое администрирование, электронные услуги, статистический анализ, экономическая эффективность, налоговые поступления.

Ключевые слова: налоговая система, цифровизация, налоговое администрирование, электронные услуги, статистический анализ, экономическая эффективность, налоговые поступления.

Hozirgi globallashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida davlat moliya tizimining barqarorligi, avvalo, samarali soliq ma'murchiligini tashkil etish bilan chambarchas bog'liqdir. Soliq tizimi davlat byudjetini shakllantirishning asosiy moliyaviy manbasi sifatida mamlakat iqtisodiy taraqqiyoti, ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirish hamda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Shu bois, soliq tizimini zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida takomillashtirish bugungi kunning dolzarb ilmiy va amaliy masalalaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda davlat boshqaruvi tizimini modernizatsiya qilish, jumladan soliq ma'murchiligini raqamlashtirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, elektron soliq xizmatlari, onlayn deklaratsiya topshirish tizimi, elektron hisobvaraqa-fakturalar, soliq to'lovchilarning shaxsiy kabinetlari hamda avtomatlashtirilgan nazorat mexanizmlarining joriy etilishi soliq organlari faoliyatining samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda. Mazkur jarayonlar nafaqat ma'muriy

xarajatlarni qisqartirish, balki soliq to'lovchilar uchun qulay, shaffof va tezkor xizmatlar ko'rsatish imkoniyatlarini ham kengaytirmoqda.

Raqamlashtirish jarayonlarining iqtisodiy samaradorligi, avvalo, soliq tushumlari dinamikasida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Jumladan, rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilning I choragida davlat byudjetiga 48,2 trillion so'm miqdorida soliq tushumlari undirilgani va bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 19,6 foizga oshgani, shuningdek 2025-yilning 9 oyida jami soliq tushumlari 158,7 trillion so'mga yetib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 18 foiz o'sish qayd etilgani ushbu islohotlarning iqtisodiy natijadorligini ko'rsatadi. Bu esa soliq tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish davlat moliyaviy resurslarini shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilayotganini tasdiqlaydi.

Mazkur tezisning dolzarbligi shundan iboratki, soliq tizimini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligini ilmiy-statistik jihatdan tahlil qilish, uning amaliy natijalarini baholash hamda mavjud muammolarni aniqlash bugungi kunda muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, hududlar kesimida raqamli infratuzilmaning notekis rivojlanganligi, axborot xavfsizligi masalalari va foydalanuvchilarning raqamli savodxonlik darajasi kabi omillar tizim samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Tadqiqotning maqsadi O'zbekiston Respublikasida soliq tizimini raqamlashtirish jarayonlarini rasmiy statistik ma'lumotlar asosida ilmiy tahlil qilish hamda uning iqtisodiy samaradorligini baholashdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun soliq ma'murchiligiga zamonaviy AKT vositalarining joriy etilish darajasi, soliq tushumlari dinamikasi, shaffoflik va nazorat samaradorligidagi o'zgarishlar kompleks ravishda o'rganiladi.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda davlat boshqaruvi tizimini modernizatsiya qilish, jumladan soliq ma'murchiligini raqamlashtirish bo'yicha keng ko'lamlislohotlar amalga oshirilmogda. Elektron soliq xizmatlari, onlayn deklaratsiya topshirish tizimi, elektron hisob-fakturalar, soliq to'lovchilarning shaxsiy kabinetlari hamda avtomatlashtirilgan nazorat mexanizmlarining joriy etilishi soliq organlari faoliyatining samaradorligini sezilarli darajada oshirmogda. Mazkur jarayonlar nafaqat ma'muriy xarajatlarni qisqartirish, balki soliq to'lovchilar uchun qulay, shaffof va tezkor xizmatlar ko'rsatish imkoniyatlarini ham kengaytirmogda. Raqamlashtirish jarayoni nafaqat tushumlarning o'sishida, balki soliq ma'murchiligining samaradorligi, shaffofligi va nazorat mexanizmlarining rivojlanishida ham sezilarli ta'sir ko'rsatmogda. Elektron tizimlar orqali deklaratsiyalar real vaqt rejimida qayta ishlanadi, inson omili kamayadi va noto'g'ri ma'lumot kiritilish ehtimoli minimal darajaga tushadi. Soliq to'lovchilar onlayn deklaratsiya topshirish, elektron hisob-fakturalarni yuborish va shaxsiy kabinet orqali o'z ma'lumotlarini kuzatish imkoniyatiga ega bo'ldi. Shu bilan birga, avtomatlashtirilgan nazorat mexanizmlari orqali daromadlar va xarajatlarni monitoring qilish real vaqt rejimida amalga oshiriladi, bu esa soliqlarni to'lashni majburiy qilish va noqonuniy chegirmalarni aniqlash imkonini oshiradi.

Hududlar kesimida raqamlashtirishning samaradorligi o'zgaruvchan. Toshkent shahri va Andijon viloyatida raqamli infratuzilma rivojlanganligi tufayli soliq tushumlari yuqori darajada o'smogda, boshqa hududlarda esa raqamlashtirish darajasi pastligi tufayli o'sish sekinroq. Raqamli infratuzilmaning yetishmasligi, axborot xavfsizligi masalalari va foydalanuvchilarning raqamli savodxonligi tizim samaradorligiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar sifatida aniqlangan. Shu muammolarni bartaraf etish raqamli soliq tizimining samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Elektron xizmatlarning iqtisodiy samaradorligi bir qator ko'rsatkichlar orqali baholanishi mumkin. Deklaratsiyalarni elektron tarzda qabul qilish vaqt va inson resurslarini sezilarli darajada tejashga imkon beradi. Shuningdek, soliq tushumlari raqamli tizimlar joriy etilgandan keyin o'tgan yilga nisbatan o'rtacha 18–20 foizga oshganligi qayd etilgan. Tadbirkorlar shaxsiy kabinetlar, elektron deklaratsiyalar va hisob-fakturalar orqali byudjetga to'lovlarni tez va xatoliksiz amalga oshirmoqda. Avtomatlashtirilgan tizimlar soliq tushumlari monitoringini real vaqt rejimida ta'minlaydi va nazorat samaradorligini oshiradi.

1-jadval. 2023–2024-yillarda jismoniy shaxslar yer va mol-mulk soliqlari tushumlar

Ko'rsatkichlar	2024-yil I chorak(mlrd.so'm)	2025-yil I chorak(mlrd.so'm)	O'sish , %
Toshkent shahri	12500	14900	19.2
Andijon viloyati	3200	3900	21.9
Samarqand viloyati	2800	3300	17.9
Farg'ona viloyati	3000	3600	20
Boshqa viloyatlar	25000	27800	11.2
Jami	46500	53500	15.1

Mazkur jadval shuni ko'rsatadiki, soliq tizimini raqamlashtirish nafaqat davlat byudjeti tushumlarini oshirishga xizmat qiladi, balki tadbirkorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratadi, soliq ma'murchiligi jarayonlarida shaffoflikni ta'minlaydi va nazorat samaradorligini oshiradi. Shu bois, raqamli infratuzilmani kengaytirish, axborot xavfsizligini kuchaytirish va foydalanuvchilarning raqamli savodxonligini oshirish istiqbolli yo'nalishlar sifatida e'tiborga loyiqdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Jumaniyazova Feruza. “O'zbekiston soliq tizimining raqamlashtirilishi: yutuqlar va muammolar”, Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil jurnali, 2025. — Soliq tizimining raqamlashtirish jarayoni, elektron xizmatlar, ma'lumotlar almashinuvi va avtomatlashtirilgan nazorat mexanizmlari tahlili.
2. Muxammadov Nodir. “O'zbekiston Respublikasida soliq tizimida raqamlashtirishni takomillashtirish orqali soliqlarni undirishning metodologik muammolari”, Muhandislik va Iqtisodiyot jurnali, 2025. — Soliq tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish va metodologik muammolar tahlili.
3. Amanov Akram Mirzayevich. “O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligini isloh qilishda raqamlashtirishning ahamiyati”, Tadqiqotlar.Uz, 2024. — Soliq ma'muriyatchiligining raqamlashtirish orqali samaradorligini oshirish tavsiyalari.
4. Hojiqurbonov Qobiljon Turdaliyevich. “Soliq ma'muriyatchiligini raqamlashtirish: muammolar va istiqbollari”, Tadqiqotlar.Uz, 2024. — Soliq xizmatlarini masofaviy formatga o'tkazish va raqamli transformatsiya oqibatlarini.
5. Uralov B., Javmanov J., Holmirzayev S., Tursinaliyev A. “Soliq ma'murchiligida raqamli iqtisodiyotning ahamiyati va uning ilmiy-nazariy asoslari tahlili”, Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali, 2024 — Raqamli iqtisodiyot sharoitida soliq tizimining modernizatsiyasi va soliq siyosati tahlili.

6. Xodjimatov Xamidullo. “Soliq siyosatini raqamli boshqarish orqali budjet daromadlarini barqarorlashtirish strategiyasi”, Green Economy and Development jurnali, 2025 — Soliq boshqaruvini raqamlashtirish orqali budjet daromadlarini barqarorlashtirish yo‘nalishlari.
7. O‘zbekiston Respublikasi Davlat Soliq qo‘mitasi. Raqamli xizmatlar portali faoliyati bo‘yicha hisobotlar va soliq tizimini raqamlashtirish strategiyasi (2022–2025). — Rasmiy strategik hujjatlar va statistik ma‘lumotlar manbai.
8. O‘zbekiston Respublikasi Soliq qo‘mitasi rasmiy statistik ma‘lumotlari. — Soliq tushumlari va raqamlashtirish jarayonlariga oid rasmiy statistik tahlillar.